

**ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГИБРИДОВ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
EVALUATION OF EXPERIMENTAL SUNFLOWER HYBRIDS**

**М.С. Фукалова, Б.Н. Бочкарев, Е.Н. Рыженко
M.S. Fukalova, B.N. Vochkarev, E.N. Ryzhenko**

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, Краснодар

V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops, Krasnodar

E-mail: fms1506@yandex.ru

Аннотация. В статье представлены результаты оценки экспериментальных гибридов подсолнечника в предварительном сортоиспытании по основным хозяйственно- ценным признакам в условиях центральной зоны Краснодарского края. За два года наблюдений определены пять гибридных комбинаций сочетающие, высокую массу 1000 семян и урожайность семян.

Abstract. The experimental sunflower hybrids were evaluated in the preliminary variety testing by the main economically valuable traits in the conditions of the central zone of the Krasnodar region. Over two years of observations five hybrid combinations were identified that combine high weight of 1000 seeds and yield.

Ключевые слова: селекция, подсолнечник, гибриды, линии, диаметр корзинки, масса 1000 семян, лужистость.

Key words: breeding, sunflower, hybrids, lines, head diameter, 1000 seeds weight, huskness.

ВВЕДЕНИЕ

Подсолнечник (*Helianthus annuus* L.) по направлению использования разделяют на масличный и кондитерский [1]. Кондитерский подсолнечник в большинстве стран мира, пользуется спросом [2]. Урожайность кондитерского подсолнечника несколько ниже, чем у гибридов масличного типа, однако рыночная цена на него выше [3]. Таким образом, выращивание крупноплодных сортов подсолнечника кондитерского назначения является экономически выгодным и рентабельным. Существуют определенные требования к крупноплодным сортам и гибридам по вкусовым качествам, размеру семян, массе 1000 семян (не менее 100 г), содержанию лужги (не более 32 %), масличности (44–46 %) и объемной массе (не более 330 г/л) [1]. Однако у зарубежных авторов есть критерии по массе 1000 семян не менее 70–80 г. Иностранные ученые, такие как Uma et al. [4], Hladni et al. [5], Manjula et al. [6], Deparet et al. [7], Kaur et al. [8], все крупноплодные сорта именуют кондитерскими. Грызовые и межеумочные формы не рассматри-

ваются ими как отдельные группы. Однако наши российские ученые разделяют их. Грызовые формы обладают высокой массой 1000 семян, низкой масличностью (25–30 %) и высокой лужистостью (40–45 %). Межеумочные по отношению к грызовым имеют более низкую лужистость (26–30 %) и повышенную масличность – до 45–48 %, но при этом они обладают несколько уменьшенными размерами семян [2]. В Государственный реестр селекционных достижений, занесено 30 сортов подсолнечника кондитерского направления, и всего лишь 3 крупноплодных гибрида [9]. В результате селекции ученые ВНИИМК смогли добиться больших успехов в работе по созданию сортов подсолнечника кондитерского направления, как СПК, Хуторок, Донской крупноплодный, Орешек, Белочка, Баловень, Джинн, СПК плюс, Лаконка, Караван, Кондитер, Алладин, Консул. Большую часть которых используют в сельскохозяйственном производстве в настоящее время. Целью наших исследований было изучить и выделить среди экспериментальных гибридов подсолнечника крупноплодные формы, наиболее перспективные для этого направления.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили на опытном поле ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК в 2024–2025 гг. в соответствии с методиками проведения полевых опытов с масличными культурами [10]. На участке предварительного испытания гибридов было высеяно 19 экспериментальных гибридных комбинаций. На участке гибридизации в качестве материнской формы гибридов использовали селекционную самоопыленную линию межеумочного типа ВК 934А (ЦМС), которая характеризуется повышенной крупностью семян и высоким содержанием олеиновой кислоты в масле. В качестве отцовских форм использовали 19 линий-восстановителей фертильности пыльцы (Rf) с повышенной массой 1000 семян. Парные скрещивания осуществляли с помощью индивидуальных изоляторов типа рукав, опыление проводили вручную. В качестве стандарта был использован крупноплодный сорт Кондитер. Посев гибридов осуществляли в оптимальные сроки с помощью ручных сажалок на 4-х рядных делянках, в 3-х кратной повторности, площадь делянки 28 м², ширина междурядий 70 см, с нормой высева 40 тыс. раст./га. Распределение по группам спелости проводили по методике, разработанной во ВНИИМК им. В.С. Пустовойта [10]. В лабораторных условиях анализ массы 1000 семян выполняли по ГОСТ 12042 – 80, масличности по ГОСТ 8.597-2010 и лужистости по ГОСТ 10855-64, в двукратной повторности. Уборка экспериментальных гибридов осуществлялась селекционным комбайном «Wintersteiger Classic», обору-

дованным специализированной жаткой для уборки подсолнечника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Погодные условия 2024 года на центральной экспериментальной базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, способствовали получению дружных всходов, и положительно повлияли на прохождение ранних фаз вегетации, благодаря сочетанию значительного запаса накопленной влаги в почве и обильным осадкам, выпавшим в мае (65,6 мм). Весной и летом наблюдалась устойчивая сухая и жаркая погода. Количество осадков с апреля по сентябрь составило 141,8 мм, или в 2 раза меньше нормы, а среднесуточная температура воздуха на 2,7 °С превышала средне-многолетние значения.

В 2025 году температура в апреле и мае соответствовала климатической норме, осадков выпало на 10–20 мм меньше средне-многолетних значений. Цветение подсолнечника проходило в условиях сильной засухи – за весь июль выпало 6,3 мм осадков, что ниже средней многолетней нормы на 87 %. При этом температура воздуха в дневные часы в июле достигала плюс 38–40 °С, а влажность воздуха опускалась ниже 10 %. Сложившиеся погодные условия негативно повлияли на опыление и завязывание семян. Дефицит осадков в августе, а также существенное превышение температуры воздуха в период налива семян и созревания, отрицательно сказались на масличности и урожайности.

По результатам предварительного сортоиспытания у некоторых гибридных комбинаций наблюдалось превышение массы 1000 семян и урожайности к стандарта (таблица 1).

Таблица 1. Характеристика экспериментальных гибридов подсолнечника в питомнике предварительного сортоиспытания ЦЭБ ВНИИМК, Краснодар, 2024-2025 гг.

Генотип	Масса 1000 семян, г		Урожайность, т/га		Масличность, %		Лузжистость, %		Диаметр корзинок, см		Период всходы-цветение, сутки	
	Хср	± к st	Хср	± к st	Хср	± к st	Хср	± к st	Хср	± к st	Хср	± к st
ВК 934 А × Л24 2111	111	5	3,69	0,76	38,4	-7,8	36	4	19	-1	56	-9
ВК 934 А × Л24 2109	110	4	3,37	0,44	38,9	-7,4	37	5	18	-2	61	-3

Генотип	Масса 1000 семян, г		Урожайность, т/га		Масличность, %		Лузжистость, %		Диаметр корзинок, см		Период всхо-ды-цветение, сутки	
	Хср	± к st	Хср	± к st	Хср	± к st	Хср	± к st	Хср	± к st	Хср	± к st
ВК 934 А × Л24 2107	110	4	3,66	0,73	38,9	-7,3	35	3	18	-2	62	-2
ВК 934 А × Л24 2112	108	2	3,32	0,39	41,5	-4,7	30	-2	19	-1	57	-7
ВК 934 А × Л23 3209	106	0	3,57	0,65	39,4	-6,8	38	6	18	-2	62	-2
ВК 934 А × Л23 3344	101	-5	3,55	0,62	44,5	-1,7	31	-2	19	-1	57	-7
ВК 934 А × Л23 3353	100	-6	3,33	0,40	44,5	-1,7	33	1	18	-2	61	-3
ВК 934 А × Л24 2114	95	-11	3,22	0,29	38,3	-7,9	37	5	20	0	59	-5
ВК 934 А × Л23 3349	90	-16	3,84	0,91	43,1	-3,1	32	-	19	-1	57	-7
ВК 934 А × Л24 2108	89	-17	3,54	0,61	41,0	-5,3	34	2	20	0	59	-5
ВК 934 А × Л23 3350	87	-19	3,32	0,39	43,8	-2,4	-	-	20	0	61	-3
ВК 934 А × Л23 3343	84	-22	3,04	0,11	44,3	-2,0	-	-	19	-1	57	-7
ВК 934 А × Л23 3342	79	-27	3,13	0,21	47,2	1,0	-	-	20	0	57	-7
ВК 934 А × Л24 2104	78	-28	3,18	0,25	44,8	-1,4	-	-	19	-1	59	-5
ВК 934 А × Л24 2102	77	-29	3,20	0,27	44,4	-1,8	-	-	19	-1	58	-6
ВК 934 А × Л23 3341	76	-30	3,16	0,24	45,6	-0,6	-	-	19	-1	58	-6
ВК 934 А × Л23 3340	75	-31	3,30	0,37	44,6	-1,6	-	-	20	0	56	-8
ВК 934 А × Л24 2101	75	-31	2,71	-0,21	44,5	-1,7	-	-	21	1	57	-8

Генотип	Масса 1000 семян, г		Урожайность, т/га		Масличность, %		Лужжистость, %		Диаметр корзинок, см		Период всходы-цветение, сутки	
	Хср	± k st	Хср	± k st	Хср	± k st	Хср	± k st	Хср	± k st	Хср	± k st
ВК 934 А × Л24 2117	74	-32	3,63	0,70	39,9	-6,3	-	-	20	0	58	-6
Кондитер st	106	-	2,93	-	46,2	-	32	-	20	0	64	-

НСР₀₅

0,20

По показателю массы 1000 семян и по урожайности (3,57–3,69 т/га) выше стандарта выделили 5 гибридов ВК 934 А × Л24 2111, ВК 934 А × Л24 2109, ВК 934 А × Л24 2107, ВК 934 А × Л24 2112, ВК 934 А × Л23 3209 (106–111 г). Так как масса 1000 семян – один из основных критериев крупности, для современных кондитерских форм подсолнечника она должна быть не ниже 100 г. По массе 1000 семян размах варьирования по всем изучаемым гибридным комбинациям составил 37 г. Наибольшей массой 1000 семян обладала гибридная комбинация ВК 934 А × Л24 2111 – 111 г, наименьшей гибриды ВК 934 А × Л24 2117 – 74 г. У 14 гибридных комбинаций масса 1000 семян находилась в диапазоне от 74 до 101 г.

По результатам изучения продуктивности у гибридов установлено, что в среднем прибавка урожая отмечена почти у всех гибридных комбинаций, кроме ВК 934 А × Л24 2101 (2,71 т/га). Размах варьирования между самым продуктивным и самым неурожайным гибридом составила 1,13 т/га. Наибольшую продуктивность продемонстрировал гибрид ВК 934 А × Л23 3349 – 3,84 т/га, что на 0,91 т/га больше стандарта.

Сочетание показателей лужжистости и масличности, определяет принадлежность крупных семян к грызовым или межеумочным формам. В наших исследованиях семь образцов обладали свойствами межеумочной формы. Средние значения по лужжистости за два года показали, что меньшая часть плодовых оболочек к ядру была у гибрида ВК 934 А × Л23 3344 – 31 % и масличностью 44,5 %. Этот гибрид также стоит отметить, как подходящий к крупноплодной группе (101 г). Максимальная лужжистость отмечена у гибрида ВК 934 А × Л23 3209 – 38 %, с масличностью 39,4%, который находится на уровне стандар-

та по массе 1000 семян (106 г).

Самая высокая масличность наблюдалась у генотипа ВК 934 А × Л23 3342 (47,2 % – выше стандарта на 1 %). Самой низкой масличностью обладал генотип ВК 934 А × Л24 2114 (38,3% – ниже стандарта на 7,9 %). Эти гибридные комбинации обладали пониженной массой 1000 семян 79 и 95 г, не относящей их к крупноплодной группе.

Следует отметить, что большинство из представленных в таблице образцов по продолжительности вегетационного периода относятся к среднеранней группе. Исключения составил сорт стандарт Кондитер, который относится к среднеспелой группе. По длине вегетационного периода всходы-цветения диапазон варьирования составил 8 суток. Наименьшую продолжительность вегетационного периода наблюдали у комбинации скрещивания ВК 934 А × Л24 2111 и ВК 934 А × Л23 3340 (56 суток), наибольшую – 64 суток, был отмечен у сорта Кондитер. У изученных гибридов диаметр корзинки имел незначительный размах варьирования 2 см, от 18 до 20 см.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате исследовательской работы по изучению хозяйственно ценных признаков гибридов подсолнечника, для дальнейшей селекционной работы были отобраны 5 перспективных гибридных комбинаций кондитерского направления ВК 934 А × Л24 2111, ВК 934 А × Л24 2109, ВК 934 А × Л24 2107, ВК 934 А × Л24 2112, ВК 934 А × Л23 3209, обладающие повышенной массой 1000 семян (106–111 г), урожайностью (3,57–3,69 т/га) и лужистостью (менее 40%).

Эти гибриды рекомендовано использовать для дальнейшего наблюдения в более старших питомниках.

ЛИТЕРАТУРА

1. Колесникович А.А., Житник Н.А., Бурляева Е.Г. Оценка крупноплодных форм подсолнечника коллекции ВИР // Масличные культуры. 2024. Вып. 2 (197). С. 21–26.
2. Бочковой А.Д., Хатнянский В.И., Камардин В.А., Назаров Д.А. Кондитерский подсолнечник: происхождение, история введения в культуру, систематика, направления в селекции и особенности технологии возделывания // Масличные культуры. – 2020. – Вып. 3 (183). – С. 129–146.
3. Максимова Е. Семечки по крупному: выгодно ли производство кондитерского подсолнечника // Агроинвестор. – 2021. – Вып. 11. – С. 12.
4. Uma D., Muralidharan V., Manivannan N. and Thayumanavan B. Screening of sunflower varieties for confectionery grade // Proceedings of the 16th International Sunflower conference, Fargo, North Dakota, USA, August 29 – September 2, 2004.

–2004. – Vol. 2. – P. 585–589.

5. Hladni N., Miladinović D. Confectionery sunflower breeding and supply chain in Eastern Europe // OCL. – 2019. – Т. 26. – P. 29.

6. Manjula K., Nadaf H.L. and Giriraj K. Genetic diversity in non-oilseed sunflower (*Helianthus annuus* L.) genotypes // Helia – 2001. – Vol. 24. – No. 34 – P. 17–24.

7. Depar M.S., Baloch M.J., Chacher Q.-U. General and specific combining ability estimates for morphological, yield and its attributes and seed traits in sunflower (*Helianthus annuus* L.) // Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research Series: Biological Sciences. – 2018. – Vol. 3. – No. 61 – P. 126–135.

8. Kaur B., Kaila V., Sharma P. Genetic control in confectionery sunflower // International Journal of Novel Research and Development. – 2023. – Vol. 8. – No. 1. – P. 684–689.

9. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т. 1 «Сорта растений» (официальное издание). – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2023. – С. 646.

10. Лукомец В.М., Тишков Н.М., Баранов В.Ф [и др.]. Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами. – Краснодар: ООО РИА «АлВи-дизайн», 2010. – 328 с.

УДК 633.15

DOI 10.5281/zenodo.20429498

**УГЛУБЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЫДЕЛЕННЫХ
САМООПЫЛЕННЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ НА ОСНОВЕ
ТОПКРОССНЫХ КОМБИНАЦИЙ
IN-DEPTH ANALYSIS OF SELECTED SELF-POLLINATED
CORN LINES BASED ON TOP-CROSS COMBINATIONS**

***С.А. Хорошилов, А.Н. Воронин, М.В. Клименко, Т.В. Бирюкова,
Л.Н. Шемякина, Лавриненко П.С., Деревлев Е.И.***

***S.A. Khoroshilov, A.N. Voronin, M.V. Klimenko, T.V. Biryukova,
L.N. Shemyakina, Lavrinenko P.S., Derevlev E.I.***

ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», Белгород

FGBSI «Belgorod FASC RAS», Belgorod

E-mail: zeamaize@yandex.ru

Аннотация. Проведен углублённый анализ выделенных ранее самоопылённых линий кукурузы по потенциалу зерновой продуктивности. Исследуемые генотипы идентифицированы как восстановители фертильности «С»-типа ЦМС. На основе вовлечённых в эксперимент самоопылённых линий возможно формирование высокопродуктивных гибридов кукурузы среднеспелой и среднепоздней групп спелости. Проведён сравнительный анализ признаков: урожайности зерна, влажность зерна, селекционный индекс. Определены направления